

ARXITEKTURA VA QURILISH AMALIYATIDA QO'LLANILADIGAN BA'ZI SIRTLARNI SHAKLLANTIRISH HAQIDA

Vohidov A. B.

Samarqand Davlat arxitektura qurilish universiteti, "Arxitektura" kafedrası katta o'qituvchisi

Masaridinova N.A.

Samarqand Davlat arxitektura qurilish universiteti, "Arxitektura" kafedrası stajyor o'qituvchisi

Maxmudova S.A.

Samarqand Davlat arxitektura qurilish universiteti, "Arxitektura" kafedrası stajyor o'qituvchisi

Faqat bilimli mutaxassisgina zamonaviy, jozibador hamda mustahkam bino va inshooylarni loyihalaydi va qura oladi.

Annotatsiya: Arxitektura va qurilish amaliyotida fazoviy egri chiziqli shakllar keng qo'llaniladi, ularning asosi "sof" geometrik shakldagi yoki bir nechta sirtlardan tashkil topgan (birlashtirilgan) turli xil egri sirtlar bilan ifodalanadi.

Boshlang'ich sirtning tanlashda me'mor ushbu sirtlarning geometriyasini mukammal bilishi kerak: ularning asosiy xarakteristikalari, xossalari, shakllanish tamoyillari va tasviri, chegara konturi, qamrov chizig'i, nuqta va chiziqni aniqlash, kesimlar, egrilik ma'lumotlari va boshqalar.

Kalit so'zlar: Arxitektura, qurilish, injenerlik, geometriya, reja, fasad, tekis egri chiziq, fazoviy egri chiziq, ellips, yasovchi, yo'naltiruvchi, aylana, parabola, sinusoida, kosinusoida, kosinusoida to'lqini, abstsissa, radius, o'q, tenglama.

Аннотация: Пространственные криволинейные формы в архитектурно-строительной практике представлены большим разнообразием криволинейных поверхностей, основой которых является «чистая» геометрическая форма или составленная из нескольких поверхностей (совмещенных).

При определении исходной поверхности архитектор должен в совершенстве знать геометрию этих поверхностей: особенности законодательства, формирование и представление свойств, контур границы, линию покрытия, линию точек и линий, сечения, данные кривизны и т. д.

Ключевые слова: Архитектура, строительство, инженерия, геометрия, план, фасад, плоская кривая, пространственная кривая, эллипс, образующая, направляющая, окружность, парабола, синусоида, косинус, косинусоида, абсцисса, радиус, ось, уравнение.

Abstract: Spatial curvilinear forms in architectural and construction practice are represented by a wide variety of curved surfaces, the basis of which is a "pure" geometric shape or composed of several surfaces (combined).

When determining the initial surface, the architect must perfectly know the geometry of these surfaces: legal features, formation and presentation of properties, boundary contour, coverage line, line of points and lines, sections, curvature data, etc.

Key words: Architecture, construction, engineering, geometry, plan, facade, plane curve, spatial curve, ellipse, generatrix, guide, circle, parabola, sine, cosine, cosine, abscissa, radius, axis, equation.

"Me'mor, birinchi navbatda fazoviy shakllarni yaratish bo'yicha ishchi, birinchi navbatda geometrdir." Buni arxitektura rivojlanishining ko'p asrlig tarixi ishonchli tarzda tasdiqlaydi.

Geometriya – bu mavhum shakllar dunyosi, u faqat tasavvurda mavjud. Ammo amaliy faoliyatda me'mor kelajakdagi inshootning tekis qiyofasini yaratib, unda loyihalashtirilgan ob'ektning shakli, massasi, nisbati, materiallarning tabiati, yoritilganligi, rangi va boshqa xususiyatlarini ifodalashi kerak. Geometriya, matematika va qator kasbiy bilimlarni puxta egallagan me'mor me'morchilik asarining uyg'un kompozitsiyasida go'zallikning falsafiy tushunchasini ifodalaydi".

Arxitektura va qurilish amaliyotida fazoviy egri chiziqli shakllar keng qo'llaniladi, ularning asosi "sof" geometrik shakldagi yoki bir nechta sirtlardan tashkil topgan (birlashtirilgan) turli xil egri sirtlar bilan ifodalanadi.

Boshlang'ich sirtning tanlashda me'mor ushbu sirtlarning geometriyasini mukammal bilishi kerak: ularning asosiy xarakteristikalari, xossalari, shakllanish tamoyillari va tasviri, chegara konturi, qamrov chizig'i, nuqta va chiziqni aniqlash, kesimlar, egrilik ma'lumotlari va boshqalar. Bularning barchasi arxitektura va qurilish amaliyotida qo'llaniladigan sirtlarning amaliy geometriyasi bo'yicha etarlicha to'liq ma'lumotga ega bo'lgan ehtiyojini belgilaydi.

Quyida shunday sirtlarning shakllantirilishi va amaliy geometriyasini keltiramiz. Bu sirtlar o'zining osongina amaliy geometriya qonuniyatlariga mos kelishi bilan ajralib turadi.

1. Rejada va fasadda bir xil tekis egri chiziq – ellipsning qismlari ko'rinishidagi sirt (1-rasm).

ω - egri chiziqning tenglamasi:

$$\begin{cases} x=R(\cos u \pm \sin u), \\ y=R \sin u. \end{cases}$$

$$x = \pm y \pm \sqrt{R^2 - y^2}$$

Sirtning tenglamasi:

$$\begin{cases} z = \sqrt{R^2 - y^2}, \\ y = R \sin u, \\ x = R(\sin u \pm \sqrt{1 - \sin^2 u}). \end{cases}$$

1-rasm.

2. Yasovchisi to'g'ri chiziq hamda yo'naltiruvchilari bir nuqta va fazoviy egri chiziq bo'lgan sirt (2-rasm).

2-rasm. egri chiziqning tenglamasi (2-rasm, a)

$$\begin{cases} x=R \cos u, \\ y=R \sin u, \\ z=a \cos^2 nu, \end{cases}$$

bu yerda n – to'liqlar (chiqiq) soni.
Sirtning tenglamasi (2-rasm, b):

$$\begin{cases} x = R \frac{z-H}{a \cos^2 nu - H} \cos u, \\ y = R \frac{z-H}{a \cos^2 nu - H} \sin u. \end{cases} \text{ yoki}$$

$$\begin{cases} x_1 = \left[R + \frac{(z-a \cos^2 nu)(r-R)}{H-a \cos^2 nu} \right] \cos u, \\ y_1 = \left[R + \frac{(z-a \cos^2 nu)(r-R)}{H-a \cos^2 nu} \right] \sin u. \end{cases}$$

3.

3-rasm.

Agar, $R_0=R_1+a/2$ va $R_2=a+R_1$, R_1 – ixtiyoriy b chiziqdan kosinusoidaning eng quyi nuqtasigacha bo'lgan masofa bo'lsin.

R_1 masofani hisobga olib, b to'g'ri chiziqni abstsissa sifatida olib, kosinusoidaning tenglamasini tuzamiz.

$$R = y = \left(R_1 + \frac{a}{2} \right) + \frac{a}{2} \cos u \quad (1)$$

ω egri chiziqning tenglamasini tuzamiz, bu tenglamani kosinusoida to'liqlinini ikkita aylana orasiga shunday ichki joylashtiramizki, kichik aylana radiusi R_1 ga, katta aylana radiusi esa R_2 ga teng bo'lsin (3-rasm, b). Kosinusoida to'liqlinining o'qigacha bo'lgan masofa R_0 sifatida qabul qilinadi.

$$R = \left(R_1 + \frac{a}{2} \right) + \frac{a}{2} \cos nu = R_1 + \frac{a}{2} (1 + \cos bu) = R_1 + \frac{a}{2} 2 \cos^2 \frac{n}{2} u$$

$$R = R_1 + a \cos^2 \frac{n}{2} u. \quad (2)$$

Aylananing tenglamasi

$$\begin{cases} x=R \cos u, \\ y=R \sin u. \end{cases}$$

$R = R_1 + a \cos^2 \frac{n}{2} u$ bo'lgani uchun, ω egri chiziqning tenglamasi

$$\begin{cases} x = \left(R_1 + a \cos^2 \frac{n}{2} u \right) \cos u, \\ y = \left(R_1 + a \cos^2 \frac{n}{2} u \right) \sin u. \end{cases}$$

ko'rinishda bo'ladi.

3-rasm, c da ω egri chizig'ini sirt yo'naltiruvchisi sifatida qo'llash misoli ko'rsatilgan, bunda sirtning yasovchisi, uchi A nuqtada joylashgan paraboladir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. D.U. Sabirova, A.T.Azimov, V.T.Mirzaraimova, V.N.Karimova. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi. O'quv qo'llanma. –T.: 2019, 170 b.
2. B. B. QULNAZAROV CHIZMA GEOMETRIYA
3. (Q isqa kursi) 0 'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi («San" at va qurilish» — 5140900) bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etgan.
4. M.Abdumomnonov CHIZMA GEOMETRIYA KURSI Arxitektura – qurilish yo'nalishida tahsil olayotgan

talabalar uchun mo'ljallangan.

5. Tuxtashov B.N Chizma geometriya va muhandislik grafikasi 60730700 – “qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarni ishlab chiqarish” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan. Darslik samarqand 2022

6. MB, K., Chekaeva, R. U., & Masaridinova, N. A. (2024). O‘ZBEKISTONDA CHOR ROSSIYASI DAVRIDA QURILGAN BINOLAR INTERYERLARIDA MILLIY AN‘ANALARNI QO‘LLASH USULLARI. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 358-363.

7. Abdirasulovna, M. N. (2024). METRIC PROBLEMS IN THE DESIGN OF COATING SHELLS. Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827), 2(4), 106-110.

8. Исламова, Д. Г., & Масаридинова, Н. (2021). КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 317.

9. Khudoyarova, M. B., Masaridinova, N. A., & Makhmudova, S. A. (2024). ARCHITECTURAL TRENDS OF UZBEKISTAN IN THE PERIOD 1932 1990. Экономика и социум, (9 (124)), 201-206.

10. Abdirasulovna, M. N. (2023). Samarkand State University of Architecture and Construction. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(3), 398-400.

11. Abdusattorovna, M. S. (2024). RELATIONSHIP OF PEDAGOGY WITH OTHER SCIENCES AND SYSTEM OF PEDAGOGICAL SCIENCES. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 396-398.

12. Abdusattorovna, M. S. (2023). Project Proposals for Greening and Reconstructing Modern City Streets Development. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 2(4), 27-31.

13. Abdusattorovna, M. S. (2023). Historical roots of urban gardening of streets and squares. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 4(2), 19-22.

